

IMUNOTERAPIA POR RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS, A NOVA PROMESSA NO COMBATE AO HIV: REVISÃO INTEGRATIVA

Leandro Maia Leão, Hulda Alves de Araújo, Renata da Silva Miranda, Josemir de Almeida Lima, Uirassú Tupinambá Silva de Lima e Luciana da Silva Viana

Centro Universitário CESMAC, Maceió, Alagoas

DEZEMBRO
VERMELHO

1. Introdução

1.1. Contexto

O HIV é um vírus que sua infecção não possui cura, sendo necessário o uso de TARV (Terapia Antirretroviral) para ampliar a expectativa de vida de pessoas infectadas, entretanto, uma terapia inovadora vem sendo estudada como a promessa de remissão dessa enfermidade, a imunoterapia de células modificadas por Receptores de Antígenos Quiméricos (Qi *et al*, 2020; Zhou *et al*, 2021; Matsui *et al*, 2023).

Figura 1: Esquema de produção das células geneticamente modificadas através dos receptores de antígenos quiméricos.

Fonte: Li *et al* (2023).

1.2. Objetivo

Analisar a terapêutica atual e perspectivas futuras da imunoterapia CAR para tratamento do HIV.

2 Métodos

2.1. Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa de caráter qualitativo e exploratória, a pesquisa deu-se através da base de dados PubMed, tendo como estratégia de busca os termos "CAR-T Cell" OR "Chimeric* Antigen* Receptor*" AND "HIV" pelo title e abstract, foram encontrados 26 artigos, selecionando publicações dentro do recorte temporal de 2019 a 2024; após a coleta, os campos supracitados foram lidos e analisados seguindo alguns passos da Análise Textual Discursiva de Roque Moraes e Galiuzzi (2016), sendo selecionados 11 artigos para a composição desse estudo; a questão norteadora que erigiu a base desse estudo foi "Qual a terapêutica atual e perspectivas futuras da imunoterapia CAR para tratamento do HIV?"

Quadro 1. Estratégia de busca.

Base de dados	Estratégia de busca	Quantidade de artigos encontrados
PubMed	"CAR-T Cell*" OR "Chimeric* Antigen* Receptor*" AND "HIV" pelo title e abstract	26

Fonte: Autores (2024).

2.2. Amostras

2.2.1. Critérios de inclusão

- Estudos realizados nos últimos cinco anos, de 2019 a 2024;
- Artigos completos publicados no banco de dados PubMed;
- Artigos em inglês;
- Pesquisas que abordem o objetivo geral do presente estudo;
- Estudos que respondam a pergunta norteadora.

2.2.2. Critérios de exclusão

- Artigos duplicados;
- Estudos que citam imunoterapia, mas não se concentram na modificação de células através de receptores de antígenos quiméricos e/ou na imunoterapia CAR no tratamento do HIV;
- Artigos que não são revisões ou pesquisas originais;
- Artigos em outros idiomas que não sejam o inglês.

2.3. Análise Textual Discursiva de Moraes e Galiuzzi

Quadro 2. Formação das unidades de significado através da ATD.

UNIDADES DE SIGNIFICADO		
Etapa da Análise Textual Discursiva	GRUPO	Imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos
UNITARIZAÇÃO	G1	1.Mecanismo de reservatório do HIV. 2.Imunoterapia CAR em células T.
	G2	1.Eficácia da terapia CAR <i>in vitro</i> . 2.Eficácia da terapia CAR <i>in vivo</i> NSGs.
	G3	1.Perspectivas futuras da imunoterapia CAR voltada ao tratamento do HIV.

Fonte: Autores (2024).

3. Resultados

3.1. Mecanismo de reservatório do HIV.

O Mecanismo em reservatórios que constitui o modus operandi do HIV, faz com que o tratamento através da TARV (Terapia Antirretroviral) seja considerado paliativo, pois, não possui a capacidade de remissão do contingente viral alocaado nos reservatórios, somente o controle da carga viral total, fazendo com que o paciente possua uma melhor qualidade de vida, mesmo com a infecção latente (Lindegger *et al*, 2024; Gonzalez *et al*, 2023).

3.2. Imunoterapia CAR em células T.

A capacidade de modificar habilidades de infiltração, reconhecimento e eliminação da Imunoterapia CAR é o que lhe confere a promessa de remissão da infecção por HIV, as células T foram modificadas em células anti-HIV DuoCAR-T e demonstraram sua eficácia tanto *in vitro* quanto *in vivo* NSGs (York *et al*, 2022; Gonda *et al*, 2022).

3.3. Eficácia da Imunoterapia CAR *in vitro* e *in vivo*.

3.3.1 Imunoterapia CAR *in vitro*.

As células anti-HIV DuoCAR-T mantiveram sua amplitude e eficácia anti-HIV, suprimindo quase que completamente a infecção celular propagada por células PBMCs (91,5%); Monócitos (85,3%) e Células T CD4+ (92,6%) infectadas também, onde foram reconhecidas as expressões das glicoproteínas Clade A, B e C Env (Gonda *et al*, 2022).

3.3.2 Imunoterapia CAR *in vivo* NSGs.

Eficácia *in vivo* NSGs foi de (>97%).

Figura 1: Esquema de produção, infusão e eficácia da imunoterapia anti-HIV DuoCAR-T *in vivo* NSGs. Fonte: Gonda *et al* (2022).

4. Conclusão

Os estudos mostram a eficácia das células DuoCAR-T em reconhecer e eliminar, tanto o vírus do HIV quanto células infectadas pelo mesmo, em ambientes *in vitro* e *in vivo* NSGs, em 2023 foi iniciado o primeiro teste clínico em 18 pacientes humanos, onde será finalizado em 2025; necessitando de mais pesquisas clínicas para a melhor progressão dessa terapia.

CONTATO

- Leandro Maia Leão
- leandro-maia-@hotmail.com ou leandro.maia.leao@gmail.com
- (82) 994228619
- Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4285524447816279>
- ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8393-687X>

